

027.7

**Zeitschrift
für
Bibliotheks
kultur**

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Aufbewahren in Bibliotheken – konzentrieren oder verteilen? Beides!

Ein Bericht aus der Schweiz

Ulrich Niederer

Abstract

Archivierende Bibliotheken kämpfen spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit wiederkehrenden Platzproblemen. Eine Lösung zeichnet sich seit Mitte des Jahrhunderts mit der Schaffung von Speicherbibliotheken ab. Sie konzentrieren aufzubewahrende Bestände an sicheren Orten. Eine andere Lösung sind Regelungen, die viele teilnehmende Bibliotheken verpflichten, bestimmte Titel sicher und langfristig aufzubewahren – sie verteilen Bestände auf viele Orte. Der folgende Beitrag stellt, nach einem kurzen Blick in die Geschichte von Speicherbibliotheken, das Projekt „Kooperative Speicherbibliothek Schweiz“, das sechs Bibliotheken der deutschsprachigen Schweiz realisieren, sowie das Projekt „Kooperative Print-Archivierung“ (KPA) der Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB) vor.

Since the beginning of the 20th century, libraries with archival responsibilities have been challenged by collection growth and diminishing space. One solution for this challenge has been realised in the creation of central storage libraries which store collections safely. Another potential solution could be agreements made between libraries to store specific volumes on a long term basis at different premises. The following article presents two ongoing projects in Switzerland: the “Kooperative Speicherbibliothek Schweiz” which involves six libraries in the German speaking part of the country, and the “Kooperative Print-Archivierung” which was launched by the Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB).

Les bibliothèques patrimoniales sont confrontées au moins depuis le début du XXe siècle à des problèmes de place récurrents. Une solution a été trouvée au milieu du siècle avec la création des bibliothèques dépôts. Celles-ci permettent la préservation des collections en un seul lieu sûr. Une alternative consiste à établir des conventions obligeant les bibliothèques partenaires à conserver certains ouvrages de manière durable et de répartir ainsi géographiquement les collections. Après un bref résumé de l’histoire des bibliothèques dépôts, cet article présente le projet de la Kooperative Speicherbibliothek Schweiz (Bibliothèque dépôt coopérative de Suisse), réalisé par six bibliothèques de Suisse alémanique, ainsi que le projet de Coopération en archivage des périodiques imprimés (CAP) de la Conférence des bibliothèques universitaires suisses (CBU).

1 Einleitung

Die Mengen-Entwicklung der Print-Bestände in Bibliotheken ist, wenig erstaunlich, kein linearer Prozess. Erstaunlicher ist es zu realisieren, dass in aller Regel mindestens fünf Sechstel des Bestandes seit Beginn des 20. Jahrhunderts hinzu gekommen sind, auch und gerade bei Bibliotheken mit einer langen Geschichte, oder dass die – zunächst verrückt scheinende – Faustregel, der Bestand verdopple sich jede Generation, grosso modo richtig ist. Dieser Mengendruck, wie man sagen könnte, begann etwa Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Etablierung der Massenproduktion im Buchdruck.

Stimmt das auch noch im Zeitalter der elektronischen Publikationen? The jury is still out on this point, wie eine amerikanische Redewendung sagt, aber es gibt Indizien dafür, dass die Faustregel noch nicht ganz ausgedient hat. Da ist zum einen der Blick in die nationalen Bibliographien, deren jährliche Print-Nachweise nach wie vor jedes Mal mehr Publikationen verzeichnen, seltener allenfalls auf hohem Niveau stabil bleiben. Zum anderen ist zu verweisen auf den interessanten Bericht von Helen Shenton zu einer Untersuchung der British Library von 2005, die hinsichtlich der zu erwartenden Publikationsmengen in gedruckter oder elektronischer Form zum Ergebnis kommt, dass sich zwar das Verhältnis der beiden Formen zugunsten der elektronischen Form verschiebt, dass aber insgesamt so viel mehr publiziert werden wird, dass auch Print über absehbare Zeit noch zunehmen wird. Selbst Bibliotheken wie die holländische Nationalbibliothek, die konsequent auf die elektronische Aufbewahrung umgestellt haben, planen zusätzliche Lagerflächen für Print-Bestände (Shenton 2005).

Archivierende Bibliotheken haben also zumindest seit 150 Jahren sozusagen unausweichlich ein Magazin-Problem, immer wieder. Es wird verschärft durch die Planungszyklen für Bauten der öffentlichen Hand – allermeist bewegen sich Planung und Realisierung von Bauprojekten von Bibliotheken im zweistelligen Jahresbereich. So ist es nicht verwunderlich, dass es immer wieder Versuche zu Befreiungsschlägen, zu Ideen, wie man der Magazinnot nachhaltig begegnen könnte, gegeben hat.

Diese Versuche könnten mit „Konzentrieren“ und „Verteilen“ kategorisiert werden.

2 Konzentrieren: Das Projekt Kooperative Speicherbibliothek

Der erste Anlauf, seiner aus den Nähten platzenden Bibliothek Erleichterung zu verschaffen, stammt von Charles William Eliot, Präsident der Harvard University. Er unterteilte die Bibliotheksbestände in benötigte und nicht mehr benötigte Bücher, und schlug vor, die nicht benötigten Bücher auszulagern und „off-site“ aufzubewahren. Das Problem sei „essentially an economic one“ (Eliot 1902:52), nicht so sehr ein bibliothekarisches. Der Vorschlag stiess auf hohes Interesse, aber auch auf herbe Kritik – die sich vor allem an der Beschreibung der wenig gebrauchten Literatur als „tote“ Literatur (Eliot 1902:55) entzündete. Dieser Begriff verhinderte denn auch die zügige Realisierung eines solchen Aussenlagers; die Idee wurde erst im Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen und führte 1941 zur New England Deposit Library in Boston, die gemeinsam von der Harvard University Library, der Boston Public Library, der Bibliothek des MIT und fünf weiteren Bibliotheken errichtet wurde. Vor 20 Jahren, bei einem erfolglosen Besuchsversuch, war das Gebäude zwar noch als Langfrist-Magazin in Betrieb, aber nur noch für die Boston Public Library, bedient nur noch in grösseren zeitlichen Abständen durch den Kurier.

Anders das Center for Research Libraries (CRL) in Chicago, das 1949 als Midwest Interlibrary Center gegründet worden war. Es entwickelte sich von der Speicherbibliothek für eine Reihe von Universitäten des Mittleren Westens, die es ursprünglich war, zu einem national wichtigen Dienstleistungszentrum, mit Beschaffungsaufträgen von Spezialliteratur für wechselnde Konsortien von akademischen Bibliotheken und organisatorischen Aufgaben zur kooperativen Aufbewahrung von Print-Material.

Diese beiden Institutionen sind paradigmatisch in ihrer Entwicklung: Stagnation („Stillstand ist Rückschritt“) versus Entwicklung. Das genauer zu verfolgen wäre ein eigenes Thema, ebenso wie die Zunahme der Speicherbibliotheken, der „storage facilities“, in den USA (Payne 2005); hier genüge

die nackte Zahl: wurden bis 1990 neun storage facilities gebaut, so waren es ab 1990 bis 2004 insgesamt 39; davon wurden knapp die Hälfte als kooperative Einrichtungen mehrerer Bibliotheken realisiert!

Und in der Schweiz? In Genf gibt es seit den 1980er Jahren eine kleine Speicherbibliothek, Seujet, für die Bibliotheken der Universität Genf. Der Kanton Waadt plante und realisierte für die kantonalen Kultur-Einrichtungen eine Lagermöglichkeit in der ehemaligen atomaren Versuchsanlage Lucens; sie wurde formell 1998 in Betrieb genommen. Hubert Villard, damals (und bis 2008) Direktor der Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne, stellte in seinem Beitrag zur Festschrift Moeckli diese Speicherbibliothek in den Zusammenhang der bibliothekarischen Bewirtschaftung (Villard 1993). Und 1994 setzte die IG Studien- und Bildungsbibliotheken, eine der kollektiven Interessengruppen des BBS (des Vorgängers des BIS), eine Arbeitsgruppe „Speicherbibliothek“ unter der Leitung des Autors ein. Ihr war allerdings kein Erfolg beschieden, obwohl die Teilnehmenden alle von der Idee überzeugt waren. Weil keine Bibliothek akute, drängende Magazin-Probleme hatte, gelang es auch nicht, die Mittel zu finden, die notwendig gewesen wären, um den stichhaltigen ökonomischen Beweis von den Vorteilen einer gemeinsamen Lösung in Auftrag zu geben.

Das änderte sich erst etwa 2007. Die Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern hatte eben ein gründliches Studien-Projekt abgeschlossen, dessen Ziel es war, die bestmögliche Form eines Magazins für die ZHB zu eruieren. Das ging zurück auf das Entwicklungskonzept für die ZHB, mit dem 2005 energische Schritte ermöglicht werden sollten, um die bereits mehr als 26-jährige Planungsgeschichte für die Erweiterung des Hauptgebäudes im Sempacherpark endlich in die Schlussrunde bringen zu können. Das Entwicklungskonzept sah vor, 1) das Hauptgebäude im Park zu renovieren und mit Fokus auf der Benutzung umzunutzen, 2) die räumliche Erweiterung, die nicht im Park möglich war, im gerade eben vom Volk beschlossenen neuen Universitätsgebäude zu realisieren (die ZHB betreibt per Leistungsvereinbarung die bibliothekarische Versorgung der Universität Luzern), und 3) für die Magazinbestände ein Aus-

senlager ausserhalb der Stadt zu planen. Die Evaluation dieses Aussenlagers wurde unter der Leitung der kantonalen Dienststelle Immobilien ausserordentlich gründlich durchgeführt und an konkreten Beispielen auf Vollkosten durchgerechnet. Sie ergab mit wünschenswerter Deutlichkeit, dass die konservatorisch beste und ökonomisch günstigste Variante ein halbautomatisiertes Hochregallager ist, in dessen Lagerbereich der Sauerstoffgehalt auf ein Mass abgesenkt werden kann, das Feuer schlicht verunmöglicht. Sie ergab zudem, dass ein gemeinsames Lager für mehrere Bibliotheken von Skaleneffekten profitieren könnte, sprich: pro Einheit (zum Beispiel Kosten pro Band pro Jahr) gerechnet spürbar günstiger käme. Der Direktor der ZHB – der Autor – erhielt den Auftrag, die Möglichkeiten konkreter Kooperationen mit anderen Bibliotheken abzuklären.

Und diesmal war das Interesse konkret, im wörtlichen Sinn: alle sechs Bibliotheken, die heute an der Kooperativen Speicherbibliothek beteiligt sind, fanden die Idee interessant und gut und hatten drängende Magazinprobleme zu lösen. Etwa die ZHB Luzern: sie musste ein provisorisches Aussenlager mit ungenügenden konservatorischen Voraussetzungen beziehen und wollte möglichst bald eine definitive, „richtige“ Lösung finden. Oder die Zentralbibliothek Zürich: sie wusste, dass ihre Magazine spätestens 2015 vollständig gefüllt sein würden und dass sie auf diesen Zeitpunkt hin eine funktionierende Lösung brauchen würde. Und so weiter – es bildete sich eine erste, noch informelle Arbeitsgruppe, die aber bereits einen Bericht an die jeweiligen vorgesetzten Behörden verfasste. 2009 wurde die Arbeitsgruppe formalisiert: auf Einladung des Vorstehers des Bildungs- und Kulturdepartementes des Kantons Luzern delegierten alle vorgesetzten Behörden ihre Bibliotheksleiterinnen oder -leiter in die Arbeitsgruppe, die von Dr. Karin Pauleweit, Leiterin Dienststelle Hochschulbildung und Kultur (der die ZHB Luzern unterstellt ist), geleitet wird.

Die Kernpunkte gemeinsamen Verständnisses, die zur bereitwilligen Einrichtung der Arbeitsgruppe und zur Aufnahme der Arbeit führten, können gut kurz zusammengefasst werden:

- Eine gemeinsame bauliche Infrastruktur ist grösser, aber mehr vom Gleichen und deshalb günstiger;
 - sehr gute konservatorische Bedingungen sind zwingende Voraussetzung;
 - in der Speicherbibliothek soll sowohl individueller als auch gemeinsamer Bestand eingelagert werden können. Individueller Bestand verbleibt im Eigentum der einlagernden Bibliothek, gemeinsamer Bestand geht über ins gemeinsame Eigentum aller beteiligten Bibliotheken; damit haben alle ein Nutzungsrecht (so zumindest war die ursprüngliche Absicht; es bleibt noch juristisch zu klären, ob die inzwischen realisierte Vereinsform diese Eigentumsform erlaubt oder ob sie unwissentlich verändert worden ist);
 - eine gemeinsame betriebliche Infrastruktur hat Synergiepotential: an eine Institution delegieren, was alle vielfach tun – zum Beispiel document delivery;
 - ein gemeinsamer Bestand kann durch Dedublierung signifikant Platz sparen – und wenn das den seltener gebrauchten Bestand betrifft, so ist die Dedublierung sinnvoll. Sie wird zunächst nur für Zeitschriften durchgeführt und gibt den beteiligten Bibliotheken die Möglichkeit (aber ohne Zwang!), ihre redundanten Exemplare zu entsorgen. Aufgrund mehrfacher Vorüberlegungen ist die Schätzung des Dedublierungseffektes auf 30% der für den Gemeinsamen Bestand vorgesehenen Zeitschriften festgelegt worden, was bei der angemeldeten Menge von einer Million Bänden rund 300'000 Bänden oder rund 10'000 Tablar-Laufmetern entspricht;
 - Automatisierung im Lagerbereich ist Industriestandard, wenn auch noch nicht im Bibliotheksbereich. Aber immerhin gibt es bereits mehrere Bibliotheken mit automatisierten Magazinen in Europa (zum Beispiel Norwegische Nationalbibliothek, Standort Mo i Rana, British Library, Standort Boston Spa), den USA und Kanada (zum Beispiel University of Nevada, Lied Library, Las Vegas; Grand Valley State University, Steelcase Library, Grand Rapids, MI; The University of Chicago, Joe and Rika Mansueto Library; University of British Columbia, I.K. Barber Learning Centre, Vancouver);
 - die Lieferung per Kurier funktioniert – vgl. den IDS-Kurier, den vier beteiligte Bibliotheken heute schon nutzen;
 - die Speicherbibliothek soll modular und damit erweiterbar (sowohl für die Bedürfnisse der Gründerpartner als auch für zukünftige Partner) sein;
 - ein geeignetes Grundstück steht im Kanton Luzern zur Verfügung: in Büron, in der Nähe von Sursee. Geeignet ist es sowohl von der verkehrstechnischen Lage als auch von der bauphysikalischen Voraussetzung (vor allem Grundwasser) und der Erweiterbarkeit her.
- Viel mehr zu reden und zu bedenken geben Fragen des Urheberrechts und die Ausgestaltung der Rechtsform der Trägerschaft dieser interkantonalen Institution. Das Urheberrecht ist seit dem jüngsten Rechtsspruch des Bundesgerichts unmittelbar vor Weihnachten 2014 im Prozess, den drei wissenschaftliche Verlage gegen die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) angestrengt hatten, wieder in beruhigtere Fahrwasser gelangt, und die Bibliotheken können ihrem Kerngeschäft im Bereich Fernleihe und Dokumentenlieferung weiterhin nachgehen.
- Die Trägerschaft und deren Rechtsform zu klären war schwieriger: die Speicherbibliothek sollte von Anfang an eine eigenständige Institution sein, nicht einer bestehenden Bibliothek angegliedert, und kein Kanton wollte das Gebäude in eigener Regie bauen und dann den anderen Bibliotheken respektive deren Trägern vermieten. Die Trägerschaft ist nun nach langen Vorbereitungen gegliedert in eine Aktiengesellschaft, die das Gebäude baut, für dessen Finanzierung sorgt und es dem Betriebsverein vermietet, sowie eben den Betriebsverein, dem die beteiligten Bibliotheken angehören. (Bligginstorfer und Niederer 2014)
- Nachdem diese Prinzipien mitsamt dem Finanzmodell geklärt worden waren, galt es, die Zustimmung der Entscheidungs-Ebenen der Träger einzuholen. Das waren, der unterschiedlichen Organisationsform der beteiligten Bibliotheken entsprechend, ganz unterschiedliche Gremien: Universi-

tätsleitung, Universitätsrat, Stiftungsrat, kantonales Parlament, im Falle von Luzern sogar eine kantonale Volksabstimmung. Ein komplexer Prozess, und natürlich wirkte das zustimmende Resultat der Luzerner Volksabstimmung vom 23. November 2013 als Signal für die anderen Partner; nach Luzern haben schnell vier weitere Partner formelles Mitmachen vermelden können. Aber der föderalistische Prozess ist noch nicht abgeschlossen – die Verhandlungen im Kanton Aargau stehen noch aus.

Nur kurze Zeit nach der ersten Arbeitsgruppe – sie hat im aktuellen Organigramm die Funktion des Projektsteueraussschusses (Bliggenstorfer und Niederer 2014:Folie 30) – bildete sich die Arbeitsgruppe Betrieb (das heutige Teilprojekt Betrieb), die die operativen Fragen aufnahm. Einige Grundsätze waren relativ rasch klar: jedes eingelagerte Item ist katalogisiert und hat einen Strichcode, eventuell zusätzlich einen RFID-tag; die Bände sind in Behältern aus ausdunstungsfreiem Kunststoff (Standard-Mass 40x60 cm, zwei Höhen: 25 und 35 cm) gelagert, stehend oder liegend, und haben einen festen Platz. Die Behälter selbst werden dynamisch gelagert, das heisst sie haben keinen festen Standort, und häufig gebrauchte Behälter sind weiter vorne gelagert, um die Transportwege im Lager kurz zu halten. Die betrieblichen Prozesse (Ausleihen, document delivery, Rücklagerungen et cetera) wurden definiert und auf Kosten hin analysiert – die Speicherbibliothek wird alle Prozesskosten den beteiligten Bibliotheken verrechnen, da sie selbsttragend sein soll.

Um detailliertere Antworten auf betriebliche Fragen zu finden, wurde es notwendig, kleinere Arbeitsgruppen mit spezialisierten Fachleuten aus den einzelnen Bibliotheken zu bilden. Das Teilprojekt Betrieb hat inzwischen insgesamt acht Themen-Arbeitsgruppen eingesetzt – je näher wir in dieser Vorbereitung den Details kommen, desto deutlicher tritt der Teufel, dessen Wohnort bekanntlich dort ist, hervor und verrichtet seine Arbeit:

- Dedoublierung (Planung und Realisierung der Dedoublierung für den Gemeinsamen Bestand);
- Nachweis (Fragen des Nachweises der eingelagerten Bestände, vor allem auch des Gemeinsamen Bestandes);

- Verrechnung (Fragen der Kostenverrechnung zwischen Bibliotheken und Benutzenden);
- LVS (Lagerverwaltungssystem: Schnittstelle zwischen LVS und Aleph – alle beteiligten Bibliotheken setzen zumindest für die eingelagerten Bestände Aleph ein – und Ausgestaltung der Kommissionierplätze);
- IT (für ein Gesamtkonzept der IT in der Speicherbibliothek);
- Kurier (Planung des Kurierdienstes zwischen Büron und den beteiligten Bibliotheken);
- Umzug (Planung des Umzugs und der Erst-Einlagerung der Bestände aller beteiligten Bibliotheken in die Speicherbibliothek);
- Infrastruktur (alle Fragen an der Schnittstelle zwischen Bau-Ausführung und Betrieb der Speicherbibliothek).

Im Moment sind es vor allem die Dedoublierung und die Verrechnung, die sich als sehr schwierige und komplexe Themen erweisen. Die Dedoublierung soll vor der Erst-Einlagerung (und das heisst nicht zuletzt auch vor der allfällig noch notwendigen Ausrüstung mit Strichcodes) durchgeführt werden, deshalb muss auch ein Weg gefunden werden, um die Bestände auf effiziente Weise miteinander vergleichen und Lücken identifizieren zu können. Schnell war klar, dass das nur mithilfe einer Software-gestützten, web-basierten Lösung möglich sein wird, die einerseits den Vergleich der vorhandenen Bestände erlaubt und Vorschläge zu Archiv- und Ergänzungsbeständen macht, und die andererseits die einfache Online-Kommunikation zwischen den beteiligten Bibliotheken erlaubt. Diese Software zur allseitigen Zufriedenheit zum Laufen zu bringen ist schwierig.

Die Verrechnung für Dokumentlieferdienstleistungen zwischen Bibliotheken und Benutzenden ist aus anderen Gründen schwierig festzulegen. Einerseits sollen die Bände des Gemeinsamen Bestandes die Speicherbibliothek nicht mehr physisch verlassen, da ja aus Zeitschriftenbänden grösstenteils einzelne Artikelkopien bestellt werden, und andererseits soll mit einem Tarif verhindert werden, dass wahllos Kopien bestellt werden (eine Gefahr, die die Benutzungsverantwortlichen aufgrund früherer Erfahrungen einstimmig als gross einstuft).

ten). Für die Leiterinnen und Leiter der Bibliotheken ist das Argument verständlich, aber sie sehen auch das Problem gegenüber der heutigen Praxis, bei der Benutzende die Zeitschriftenbände in den Freihand-Bereichen konsultieren und Kopien selbst und günstig herstellen können. Zudem erweist sich die Verrechnung als komplex, weil sie auch Bibliotheken, die nicht an der Speicherbibliothek beteiligt sind, und das Preisgefüge der gesamtschweizerischen Dienstleistungen überhaupt tangieren könnten. Diese Fragen, ebenso wie die Möglichkeiten und Beschränkungen der verwendeten Software-Lösungen, von Aleph bis zu den Scan-Lösungen, sind noch nicht abschliessend geklärt. Zudem wird deutlich, wie schnell solche Fragestellungen eher politische als technische Antworten erfordern. Im übrigen ist auch in der Speicherbibliothek eine Nutzung vor Ort möglich: Forschende, die ganze Serien von Zeitschriften konsultieren wollen, können das im Leseraum der Speicherbibliothek tun. Dieser Leseraum wird circa sechs Arbeitsplätze aufweisen.

Was den Bau betrifft, so hatten die Planungen bereits vor der formellen Zustimmung – unter deren Vorbehalt! – begonnen, und sie haben ab Ende November 2013 deutlich an Intensität zugelegt. Ab August 2014 begann der Bau, die offizielle Grundsteinlegung fand am 10. November 2014 mit etwa 80 Teilnehmenden in einem feierlichen Akt in Büron statt. Bis zum Jahresende 2014 konnten folgende Etappen abgeschlossen werden: die Pfählung, die wegen des enormen Gewichts, das das Lager auf den Boden bringt, notwendig ist. Die Pfähle werden gleichzeitig zur Einbringung der Erdsonden für die Bodenwärmenutzung gebraucht; die Armierung und Betonierung der Bodenplatte. Und der Aufbau der Wände wurde begonnen. Bisher ist der Bauprozess gut im Fahrplan, auf dem Bauplatz ebenso wie beim Planungs- und Ausschreibungsprozess. Eine Webcam erlaubt es, den Fortschritt immer wieder zu verfolgen.¹

Der Zeitplan sieht vor, dass das Gebäude Ende 2015 fertig gestellt ist und Anfang 2016 bezogen werden kann. Dann beginnt die Erst-Einlagerung der – Stand Anfang 2015 – rund 2,6 Millionen

Bände aus den beteiligten Bibliotheken; sie wird ein gutes Jahr in Anspruch nehmen. Natürlich werden Kurierdienst und document delivery ab der ersten Einlagerung funktionieren. Das Personal der Speicherbibliothek – zu Beginn etwa sechs bis acht Personen – wird im Lauf des Jahres 2015 eingestellt, beginnend mit der Stelle der Geschäftsführung. Diese Person wird ab Frühjahr den Betrieb aufbauen und die weiteren Mitarbeitenden auf Herbst 2015 einstellen. Damit sollte für die Aufbau- und Testphase genügend Zeit zur Verfügung stehen.

3 Verteilen: Das Projekt Kooperative Print-Archivierung (KPA)

Komplementär zum damals laufenden Projekt „Langzeitarchivierung digitaler Daten“ unter dem Dach von e-lib.ch beschloss die Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB) 2006, die Grundsätze einer kooperativen, verteilten Archivierung von Print-Exemplaren wissenschaftlicher ausländischer Zeitschriften zu erarbeiten. Insbesondere sollte der Erhalt des „letzten Exemplars“ eines Titels in Print-Form in der Schweiz sichergestellt werden. Leitende Überlegung dabei war, dass einerseits die Bestrebungen zur Langzeitarchivierung auch zur Sicherung von Backfiles führen würden und dann die Bibliotheken vermehrt die Print-Bestände der langzeitgesicherten Titel entsorgen könnten, und dass andererseits viele auch europäische Länder Projekte respektive Programme lanciert hatten, die darauf abzielten, innerhalb der Landesgrenzen wenigstens *ein* Print-Exemplar eines Titels zu sichern (zum Beispiel England mit UKRR, Holland, Österreich). Die KUB folgte der Steuerungsgruppe KPA, die ein sehr pragmatisches Vorgehen vorschlug: Bibliotheken übernehmen die Verantwortung für die langfristige Aufbewahrung der Printausgaben von Zeitschriftentiteln in ihren Spezialgebieten mitsamt der Fortführung der Print-Abonnemente; sie werden als Fachzentralen bezeichnet. Die Bibliotheken sorgen dafür, dass die entsprechenden Zeitschriftentitel im Schweizer Zeitschriftenportal der Nationalbibliothek als „Ar-

¹Webcam am Bauplatz der Speicherbibliothek in Büron (einfacher mit Firefox oder Chrome zu betrachten als mit dem Internet Explorer): [http://213.180.163.194/view/viewer_](http://213.180.163.194/view/viewer_index.shtml?id=321)

[index.shtml?id=321](http://213.180.163.194/view/viewer_index.shtml?id=321) (Stand: 07.01.2015). Die Webcam ist seit der Grundsteinlegung am 10. November 2014 in Betrieb.

chivexemplar“ gekennzeichnet sind; sie kontrollieren ihren Bestand und versuchen Lücken zu ergänzen. Mit der Kennzeichnung „Archivexemplar“ wissen die anderen Bibliotheken, dass die Bibliothek X die Printausgabe des Zeitschriftentitels Y langfristig und sicher aufbewahrt. Wenn eine Bibliothek ein gedrucktes Exemplar aus ihrem Bestand ausscheiden will, fragt sie zuerst bei der archivierenden Bibliothek nach, ob diese ein Bedürfnis habe. Wenn eine archivierende Bibliothek gezwungen ist, einen an sich archivierten Titel abzubestellen oder gar aus ihrem Bestand auszuschneiden, so teilt sie das der Community mit und gibt das Exemplar allenfalls an eine Bibliothek ab, die bereit ist, die Archivverpflichtung neu zu übernehmen.

Drei Dokumente regeln die Grundlage (Dokument 1: Grundlage/Principes), halten die Verteilung der Gebiete fest (Dokument 2: Liste der Fachzentralen/Liste des centrales spécialisées), und dokumentieren die Ausführungsbestimmungen (Dokument 3: Ausführungsbestimmungen/Dispositions d'exécution).²

In der Entwicklung der Praxis von KPA wurde oft die Meinung geäußert, dass eigentlich erst eine Speicherbibliothek die Garantie für die langfristige, gesicherte Aufbewahrung übernehmen könne, da eine einzelne Bibliothek zu sehr von ihren Trägern abhängig sein könnte. Wenn eine Universität zum Beispiel ein Fachgebiet aufgabe, so habe

die von der Universität abhängige Bibliothek keine Möglichkeit, Zeitschriften in diesem Gebiet weiterhin zu halten oder auch nur den Printbestand weiterhin aufzubewahren. Die Speicherbibliothek könne mindestens das letztere besser, vor allem dann, wenn der Titel zum gemeinsamen Bestand gehöre. Die Universitätsbibliothek (UB) Basel etwa beteiligte sich aus diesem Grund nicht an der KPA, aber immer mit dem Hinweis auf die (damals noch) zukünftige Speicherbibliothek, die dann die Zeitschriften der UB zusammen mit der Verpflichtung zumindest für die langfristige Aufbewahrung übernehmen könne.

4 Fazit

Konzentrieren und Verteilen – zwei Facetten des Versuchs zur nachhaltig gesicherten Aufbewahrung von gedruckten Werken, die nicht mehr jeden Tag gebraucht werden, auf die man aber zurückgreifen können möchte. Die Stärke der Speicherbibliothek ist der sichere Ort, ihre Qualität wird aber bestimmt durch die Zahl der beteiligten Bibliotheken. Ein Projekt wie KPA huldigt eher dem Prinzip von LOCKSS – lots of copies keep stuff safe. Es ist hier nicht der Ort, dem einen oder anderen Verfahren den Vorzug zu geben – das müssen die beteiligten Akteure immer wieder überlegen. Und vielleicht steckt doch ein grosses Körnchen Wahrheit im Wort vom „das Eine tun und das Andere nicht lassen“...

²<http://www.kub-cbu.ch/index.php?id=2502> (Stand: 21.01.2015).

Literatur

- Bliggenstorfer, S. und Niederer, U. (2014). *Kooperative Speicherbibliothek Schweiz: ein beispielhaftes Projekt der Zusammenarbeit*. Referat am Kongress des BIS, 3.–5.9.2014, Lugano. URL: http://www.bis.ch/fileadmin/ressourcen/kongress/2014_lugano/Referate/Niederer_Kooperative_Speicherbibliothek.pdf (Stand: 07.01.2015).
- Eliot, C. W. (1902). The Division of a Library into Books in Use, and Books not in Use, with Different Storage Methods for the Two Classes of Books. In: *The Library Journal* 27.7, S. 51–56. URL: <http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015036908062?urlappend=%3Bseq=419> (Stand: 07.01.2015).
- Payne, L. (2005). Depositories and repositories: changing models of library storage in the USA. In: *Library Management* 26.1, S. 10–17. DOI: [10.1108/01435120510572815](https://doi.org/10.1108/01435120510572815).
- Shenton, H. (2005). Strategic Developments in Collection Storage of Libraries and Archives – Architectural, Technical, Political. In: *LIBER Quarterly* 15.3. URL: <http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-113422> (Stand: 07.01.2015).
- Villard, H. (1993). Du bassin d'accumulation au réservoir d'eau vive. Vers une gestion dynamique des collections. In: *L'espace bibliothéconomique suisse, hier, aujourd'hui, demain. En hommage à Gustave Moeckli*. Vevey: Editions de l'Aire, S. 343–362. URL: <http://agneaux.mediatheque.free.fr/old/doc/bcu.htm> (Stand: 07.01.2015).

Dr. Ulrich Niederer ist Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sempacherstrasse 10, Postfach, CH-6002 Luzern. Tel.: +41 (0)41 228 5310, E-Mail: ulrich.niederer@zhbluzern.ch